

"ЭХИНОКОККОЗ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ: КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ "

Махмудова С. М. ¹

Шукруллозода Р.Ш. ²

¹ Студентка лечебного факультета, частного международного медицинского университета "Зармед" Узбекистан, г.Самарканд,140105

² к.б.н. СамГУ Узбекистан, г.Самарканд,140104

¹ e-mail; maxmudovasamira92@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13995665>

Аннотация : В данной работе описываются, процесс борьбы против Эхинококкоза, методы лечения диагностики в различных органах а так же полный путь заражения человека эхинококкозом.

Ключевые слова: Echinococcus, цестоды, Онкосферы, инвазированными, гидатидозная, сколисы, Альвеолярный.

Эхинококкоз

Эхинококкоз — это длительное хроническое заболевание, которое развивается при паразитировании у человека личиночных (пузырных) стадий ленточных червей рода *Echinococcus* (эхинококка)_(рис.1). В зависимости от локализации они поражают печень, лёгкие, головной мозг, реже сердце и другие органы. Вызывают медленно нарастающее сдавление органов и тканей, нарушение их функции, отравляют организм продуктами своей жизнедеятельности. При разрыве эхинококковой кисты может развиваться анафилактический шок [1].

Рисунок №1. Заполнение органа кистами эхинококка. [2]

Эхинококкоз человека вызывается личиночной стадией ленточного гельминта *Echinococcus granulosus* - лавроцистой. Окончательными хозяевами половозрелых гельминтов выступают животные (собаки, лисицы, волки, львы, рыси и др.), в кишечнике которых паразитируют цестоды. Человек, домашние и дикие травоядные животные (рогатый скот, свиньи, лошади, олени, лоси и др.) являются промежуточными хозяевами личиночных стадий и одновременно биологическим тупиком, поскольку не выделяют яйца эхинококка в окружающую среду и не могут служить источником инвазии [1,1].

Взрослые особи эхинококка – это мелкие гельминты длиной 2,5-8 мм и шириной 0,5-10 мм, имеющие головку с четырьмя присосками и двумя рядами крючьев, шейку и несколько члеников. В зрелых члениках содержатся яйца эхинококка с онкосферами и шестикрючной личинкой-зародышем внутри.

Онкосферы выживают в большом диапазоне температур (от -30°C до +30°C), несколько месяцев сохраняются в почве, но вскоре погибают под действием солнечного света.

Заражение

Из кишечника окончательного хозяина яйца с испражнениями выделяются во внешнюю среду. Заражение людей эхинококкозом происходит **алиментарным** (при употреблении загрязненных фекалиями овощей и фруктов, воды) или контактным путем (при разделке туш или контакте с животными, инвазированными эхинококком). Высокий риск заболеваемости эхинококкозом имеют лица, занятые животноводством и уходом за животными (животноводы, охотники, работники скотобоен и др.).

В ЖКТ человека под действием пищеварительных ферментов оболочка яйца и онкосферы растворяется, и наружу выходит личинка. С помощью крючьев она внедряется в слизистую кишки, откуда попадает в венозный кровоток и в портальную систему. Большая часть онкосфер оседает в печени; иногда через нижнюю полую вену онкосферы попадают в правые отделы сердца, а оттуда – в малый круг кровообращения и легкие. Реже через легочные вены и левые отделы сердца зародыши оказываются в большом круге кровообращения и могут быть занесены в любой орган: головной мозг, селезенку, почки, мышцы и другие органы. В результате инвазии примерно в 70-80% случаев развивается эхинококкоз

печени, в 15% - эхинококкоз легких, в остальных случаях происходит поражение других органов.

Рисунок №2. Процесс заражение эхинококкоза [9].

После оседания зародыша эхинококка в том или ином органе начинается **пузырчатая или гидатидозная стадия** развития паразита (рис.2). Эхинококковый пузырь представляет собой кисту, покрытую двухслойно оболочкой, состоящей из внутреннего (зародышевого) и наружного (хитинового) слоев. Киста медленно увеличивается в размерах (примерно на 1 мм в месяц), однако спустя годы может достигать гигантских размеров. Внутри эхинококкового пузыря содержится прозрачная или беловатая опалесцирующая жидкость, в которой плавают дочерние пузыри и сколексы. Дочерние пузыри эхинококка могут образовываться и снаружи хитиновой оболочки; их общее количество может достигать 1000 [3].

Диагностика

Ранняя диагностика заболевания нередко представляет трудную задачу, что связано с отсутствием четкой симптоматики, особенно в раннем периоде, при расположении кисты в глубине органа.

Нередко больные обращаются за медицинской помощью уже на том этапе, когда паразитарная киста достигает значительных размеров или возникают осложнения (нагноение, прорыв в желчные пути, брюшную или плевральную полости и т.д.). Находки на КТ, МРТ и при ультразвуковом исследовании брюшной полости могут быть патогномоничным для кистозного эхинококкоза печени, если есть

дочерние кисты и эхинококковый песок (протосколицы и дебрис), однако дифференцировать простые эхинококковые кисты от доброкачественных кист, абсцессов или доброкачественных или злокачественных опухолей может быть трудной задачей. Наличие эхинококкового песка (**сколисы** проникают в жидкость кисты и образуют белый осадок) в аспирированной жидкости кисты является **диагностическим признаком**. В критериях Всемирной организации здравоохранения используются результаты визуализации, кисты классифицируются как **активные, переходные или неактивные**. Легочное поражение может проявляться в виде округлых или нерегулярных легочных образований на рентгенограмме грудной клетки. Альвеолярный эхинококкоз обычно проявляется в виде инвазивного образования. Чувствительными в выявлении инфекции являются серологические тесты (иммуноферментный анализ, непрямая гемагглютинация), что может быть подтверждено при выявлении антигенов эхинококка с помощью реакции иммунодиффузии (дуга 5) или иммуноблота [4,5]

Поражение органов

Эхинококкоз печени

Для эхинококкоза печени характерны жалобы на тошноту, снижение аппетита, периодически возникающую диарею, тяжесть и боли в правом подреберье. Объективно обнаруживается **гепатоспленомегалия**; иногда эхинококковая киста печени пальпируется в виде округлого плотного образования. В случае сдавления кистой желчных протоков развивается механическая желтуха; при компрессии воротной вены возникает асцит, портальная гипертензия. Присоединение вторичной бактериальной флоры может приводить к формированию абсцесса печени. Наиболее тяжелым осложнением эхинококкоза печени служит перфорация кисты с развитием клиники острого живота, перитонита и тяжелых аллергических реакций. При этом происходит диссеминация эхинококков, в результате чего развивается вторичный эхинококкоз с множественной локализацией(рис.3).

Рисунок №3. Эхинококкоз печени [7].

Эхинококкоз легких

Эхинококкоз легких протекает с повышением температуры тела, интоксикационным синдромом, болью в груди, кашлем, кровохарканьем. Давление кисты на легочную ткань приводит к формированию ателектазов легких. При прорыве пузыря в бронхи развивается сильный кашель, цианоз, нередко - аспирационная пневмония. Крайне опасным осложнением легочного эхинококкоза является прорыв кисты в плевру и перикард, что может привести к анафилактическому шоку, резкому смещению средостения, тампонаде сердца и внезапной смерти. Инфицирование эхинококковой кисты сопровождается формированием абсцесса легкого (рис.4) [6].

Рисунок №4. Заражение эхинококкозом, лёгкого [8].

Лечение и терапия

Для химиотерапии эхинококковой инвазии разработан препарат альбендазол. Однако в качестве единственного метода лечения альбендазол эффективен лишь на ранних стадиях заболевания, пока не сформировалась плотная фиброзная капсула с лимфатической щелью вокруг собственно паразитарной кисты. Эти структуры надежно защищают эхинококк от системных воздействий. В связи с этим наиболее

распространенным методом лечения большинства больных эхинококкозом является хирургическое вмешательство.

Для хирургического лечения эхинококкоза разработано три типа вмешательств: традиционные открытые, лапароскопические и миниинвазивные чрескожные. По данным мировой статистики, в настоящее время миниинвазивные вмешательства применяют почти у трети больных эхинококкозом. При этом хирурги более склонны к щадящим вмешательствам в странах, относящихся к эндемичным, где число больных существенно больше. В тех странах, где болезнь встречается спорадически, все еще доминирует чрезмерно радикальный подход с преобладанием **тотальной перицистэктомии** либо резекции печени.

Привлекательная, на первый взгляд, методика лапароскопического удаления эхинококковых кист себя не всегда оправдывает. Дело в том, что различные технические приспособления, препятствующие попаданию гидатидной жидкости в брюшную полость, по мере спадения полости уже не позволяют надежно исключить риск обсеменения. С этим связана высокая частота рецидивов после операции. В последние годы показания к лапароскопической операции при эхинококкозе печени были пересмотрены, и техническая доступность кисты уже не считается одним из основных показаний к ней. Лапароскопические вмешательства целесообразны при технической возможности удаления кисты без ее вскрытия, т. е. при возможности выполнения так называемой идеальной эхинококкэктомии. Такая ситуация складывается при краевом либо экстраорганным расположении кисты, что встречается крайне редко.

Чрескожная эхинококкэктомия на сегодняшний день является стандартом оперативного лечения больных эхинококкозом печени при кистах I—II типа по классификации Gharbi. Методика сочетает в себе преимущества малотравматичного доступа и возможность эрадикации паразита. По мере накопления опыта пересматриваются и противопоказания к чрескожным вмешательствам. Наш опыт свидетельствует, что традиционные противопоказания к чрескожной эхинококкэктомии, такие как расположение кисты поверхностно, подкапсульно, внепеченочно, близко к магистральным сосудам и протокам в ткани печени или вне ее, а также наличие небольшого количества дочерних кист внутри материнской, весьма относительны.

Такие особенности несколько усложняют операцию, но при квалифицированном ее выполнении не влияют на результат.

Главным и по сути единственным противопоказанием к чрескожной эхинококкэктомии является выход зародышевых элементов за пределы фиброзной капсулы — так называемое экзогенное почкование. При таком варианте кисты нет возможности воздействовать гермицидом на отпочковавшийся фрагмент, и это почти всегда приводит к рецидиву болезни[10].

Использованная литература:

- [1]. Начало Литература - Александров П. А. Йондер Х., Элкан Х.
<https://probolezny.ru/ehinokokkoz/#1>
<https://prodoctorov.ru/spb/vrach/42353-aleksandrov/>
[(1,1).) начало Литература
<https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/echinococcosis>
- [2].https://sun978.userapi.com/impf/YJoQ2L43pKg_RC0dIbW3mXikxQtBYk7aWtI9MQ/OaWUW1yN6G4.jpg?size=774x578&quality=96&sign=6d7fbe8db85d207ca769e534b4b89bd6&c_uniq_tag=Q2P_YoZSVlpA8xNGR3qC7JsxDk1adBzlim-CCGDw36k&type=album
- [3]. Заражение эхинококкозом
<https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/echinococcosis>
- [4] [5]. Диагностика
Лотов А.Н. Чжао А.В. Черная Н.Р. N.V. Sklifosovsky Research institute of Emergency Care, Moscow.
- [4]. Уильям А. Челси М. Bildik N, Cevik A, Altıntaş M, Ekinçi H, Canberk M, Gülmen M: https://www.msmanuals.com/ru/professional/инфекционные-болезни/цестоды-ленточные-черви/эхинококкоз#Клинические-проявления_v1015223_ru
- [6]. Поражение органов. (печень, легкие)
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/echinococcosis?PAGEN_2=2#proc
- [7]. Эхинококкоз, печени
https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/07/27/4/og_og_169043096822915582.jpg
- [8]. Заражение эхинококкозом, лёгкого.
https://sun6-20.userapi.com/impf/aftN9in1GglTu1JB6qgb4Yj2nb_DzHfypeOhFw/Mdmu4SX3aKY.jpg?size=800x600&quality=95&sign=a4b985f2889024c7b3beeda58e45d

03a&c_uniq_tag=sCAc40s7a1OykqePkD7GFpGD1tcA4a1qSS_rd3dIr8I&type=album

[9]. Процесс заражение эхинококкоза

<https://iz.ru/sites/default/files/inline/Снимок%20экрана%202019-02-10%20в%2023.57.07.png>

[10]. Лечение и терапия

Мусаев Г.Х., Фатьянова А.С., Левкин В.В.

<https://www.mediasphera.ru/issues/khirurgiya-zhurnal-im-n-i-pirogova/2017/12/1002312072017121090>

[2]. Картинка №1